

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING LINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Omonova Dildora Nekmurodovna

Buxoro davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285259>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirish shakllantirish va rivojlantirish haqida va uning turlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ona tili va o'qish savodxonligi, integrativ yondashuv, lingvistik kompetensiya, integratsiya.

O'sib kelayotgan har bir yosh avlod albatta Vatanimiz taraqqiyoti rivojiga o'z hissasini qo'shmoqda. Bugungi kunda ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, barkamol avlodni tarbiyalashdan iborat. Bugungi kunda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar o'quvchini mustaqil fikrlashga qaratilgan bo'lib, chunki buyuk islohotlar amalga oshirilayotgan sharoitda mustaqil fikrlaydigan yoshlarga bo'lgan talab davr taqazosini hisoblanadi. O'qishning dastlabki kunida o'quvchilar darsga qiziqishlari juda kam bo'ladi. Buning o'rniga ular ko'proq rasm chizish, jismoniy tarbiya darslariga qiziqish ko'proq bo'ladi.

Vaqt o'tgan sayin, ular faqat darsdagi mashg'ulotlariga ham emas, balki mashg'ulotlarning mashg'ulotlarning o'ziga ham qiziqqa boshlaydilar. Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda aytish mumkinki, ona tili darslarida o'quvchilar tildagi zaruriy atamalarning ma'nosini tushunishi, bir so'zni boshqasi bilan qiynalmay almashtira olishi, o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda to'g'ri ifodalay olishi, nutqiy sinonimiyadan foydalana bilish imkoniyatlarining rivojlanishi orqali ularda mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

Mamlakatimizda ham ta'lim islohotlari natijasi o'laroq DTS, o'quv dasturlari va darsliklarning yangi avlodini yaratish mobaynida jamiyat va atrof-muhit o'rtasidagi aloqalarni uyg'unlashtirish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'quvchilarning yosh xususiyatlariga javob beradigan, dars talablariga mos keladigan ta'lim mazmuni bunday yangilanishning asosiy maqsadidir. O'qituvchining o'zi ta'limda integratsiyani amalga oshiruvchi bo'g'in vazifasini amalga oshiradi. U bolalarga ona tili, rus yoki ingliz tili haqidagi ilk tushunchalarni o'rgatadi. Shuning uchun ham har bir o'qituvchiga xos dars berish uslubini integratsiyaning alohida olingan bir ko'rinishi deb hisoblash mumkin. O'qituvchining ijodkorligi shundaki, u fan uchun ma'lum, ammo boshqalarga noma'lum jihatlarni, avvalo, o'zi loyihalaydi, so'ngra o'quvchilariga ham shularni o'rgatadi. Modomiki shunday ekan, o'quvchilar tafakkurini o'stirish uchun modul darslarini tashkil qilish orqali integratsiyani amalga oshirish samarali hisoblanadi.

O'zlashtirish jarayoni material mazmunini his etish, anglash, bilish va malaka hosil qilishdan iborat. Fanlararo aloqa o'quvchilarda oldin o'zlashtirilgan bilimlarni yangi tushunchalar bilan boyitishga, fakt va hodisalar mohiyatini anglashga yordam beradi. O'quvchilarni ijod qilishga o'rgatish, izlanishga yo'naltirish, tasavvur hosil qilish o'qitishning zamonaviy usullariga kiradi. Jumladan, 4-sinf ona tili darslarida o'qituvchi o'quvchilarni munozaraga chorlaydi: "Bolalar, anorning gulini hech kuzatganmisiz, uni kengroq tasvirlab bera olasizmi?". So'ngra sinfdagi

o'quvchilar ikki guruhga bo'linib, ularning biri anor guliga og'zaki ta'rif beradi, ikkinchisi esa uning tasvirini chizadi. So'ngra shu asosda bahsga kirishiladi. Bahs yakunida o'qituvchi tomonidan o'quvchilarning fikrlariga yakun yasilib, shoira T.Sodiqovanning "Gul fasli" she'ri ifodali aytiladi. She'rni ifodali aytishga o'rgatish ta'sirchanlikni oshiradi, og'zaki nutqni rivojlantirishga yordam beradi. So'ngra 1-guruh ushbu matn tarkibidagi ot so'z turkumidagi, 2-guruh esa fe'l so'z turkumidagi so'zlarni sinonimlari bilan almashtirib yozadilar (yoki har qanday grammatik topshiriqni bajarish mumkin). Masalan, *borliq-universe, dunyo-world, olam-nature; dovuchcha-green, apricot, g'o'ra-unripe fruit; yog'ar-raining, quyur-shedding, sevalar-drizzling va h.k.*

Shundan so'ng o'quvchilardan she'rga mos rasm chizishlari so'raladi. Berilgan topshiriq produktiv darajada bo'lib, o'quvchilar tuzgan rejalar asosida og'zaki tasvirlab beradilar. Shu jarayonda ularning nutqi va tafakkuri ham rivojlanadi. Ishlab chiqilishi jihatdan keng darajali topshiriqlar didaktik ahamiyatga egadir. Chunki bunday topshiriqni bajarish jarayonida o'quvchilar mantiqiy fikrlaydilar, topshiriqlarni tahlil qilish asosida xulosa chiqaradilar.

Integratsiyali darslarni tashkil qilish uchun o'qituvchi darsga tayyorgarlik ko'rishda o'quvchilardagi faollikni oshirish yo'llarini, mavzuni o'tish modellarini, mashg'ulot jarayonida foydalanish lozim bo'lgan vosita va usullarni aniqlab oladi. V.A.Cherkasovning ta'kidlashicha, "o'quv jarayonini takomillashtirish uchun majmuaviy yondashuv uning obyektiv va subyektiv omillari, shuningdek, o'quvchilar faolligini, ularning turli xil faoliyatini tashkil etish maqsadida rag'batlantirish masalalarini hal qilish, turli xildagi umumlashtirishlarni amalga oshirish, alohida o'quv harakatlarini o'quv-bilish faoliyatiga aylantirish kabilarning hisobga olinishini ko'zda tutadi.

Keltirilgan yondashuvlarni amalga oshirishda mavzuga oid izchil talablar qo'yilishi lozim. Buning uchun o'qituvchi darsning kengaytirilgan rejasini tuzib, shu reja asosida ish olib boradi. O'quvchilar mustaqil fikrlash orqali individual ravishda izlanadilar, bu esa lingvistik ko'nikmalar rivojiga xizmat qiladi.

O'quvchilar topshiriqlarni bajarish jarayonida voqea-hodisalar, ularning izohi va isbotini yagona bir tizimga soladi, xulosa chiqaradi, umumlashtiradi, xayol va fantaziyasini ishga soladi. Ularning mustaqil fikr yuritish yoki erkin so'zlash ko'nikmasini ma'lumotlarni qabul qilish darajasiga ko'ra aniqlash mumkin. Buning uchun matn tarkibidagi atamalarni aniqlash, ularning xususiyatlarini ta'riflash kabi o'quvchi shaxsini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarni berish o'rinlidir. Matnni tashkil etuvchi qismlar orasidagi bog'lanishlarni aniqlash, mazmunini nasriy yo'l bilan bayon etish, ilmiy xulosalar chiqarish kabilab talab etilishi lozim. Bunday topshiriqlar o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish uchun imkoniyat yaratadi. Natijada nazariy tahlil, amaliy kuzatishlar yuzaga chiqadi.

Pedagogikada integratsiyaning an'anaviy ikki varianti mavjud:

- 1) izchillik – turli xil elementlar orasidagi aloqalarning tartiblili va barqarorligi;
- 2) berilgan holatga olib boruvchi jarayon sifatida.

Xulosa. Boshlang'ich sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklarini integratsiyalash o'quvchilarning lingvistik kompetensiyalarini ijodiy topshiriqlar asosida rivojlantirish hamda kundalik muloqot jarayonida kommunikativ faollikni oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi (ona tili). –Toshkent, 2021. 252-bet.
2. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun Ona tili va o'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik. – Toshkent, 2021.
3. Omonova Dildora N. Q. Conceptual Bases of Linguistic Competences in Updating the Content of Education //International Journal of Trend in Scientific Research and Development. – 2022. – T. 6. – №. 6. – С. 1546-1550.
4. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
5. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINFI MATEMATIKA TA'LIMINI IJODIY TASHKIL ETISHDA TA'LIM TAMOYILLARINING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
6. Jobirovich, Yarashov Mardon. "Advantages of the Introduction of Digital Technologies into the Educational Process." Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 7 (2021): 17-20.
7. Jobirovich Y. M. The Role Of Digital Technologies In Reform Of The Education System //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 461-465.
8. Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
9. Ярашов М. ТА'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
10. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO VAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
11. YARASHOV, M. (2022). Characteristics of International Integration of Sciences in Primary Schools. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 23(23).
12. Jobir o'g'li, Y. M., & Roziyabonu, S. (2022). 1-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA GEOMETRIK MATERIALLARNI O'RGATISH. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 132-137.
13. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
14. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 124-128.
15. Muhammedovna, Q. M., Jobirovich, Y. M., & Yulduz, N. (2023). Possibilities of Using Didactic Games in Primary Grade Mathematics Education. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(4), 10-16.
16. Omonova, D. N. (2021). Methodological fundamentals of linguistic competence in language teaching based on integrative approach. Middle European Scientific Bulletin, 8.
17. Omonova, D. N. Q. (2021). The Linguistic competence in language teaching based on Integrative Approach. In World science: problems and innovations (pp. 213-215).